

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРМЕНИИ

Барбарян М.С.

К.п.н.

*Государственный институт физической культуры и спорта Армении,
Ереван, Армения*

PROBLEMS OF ORGANIZING OF PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN ARMENIA

Barbaryan M.

PhD of Pedagogy

*Armenian State Institute of Physical Culture and Sport,
Yerevan, Armenia*

Аннотация

В статье представлены результаты опроса учителей физической культуры, в ходе которого выявлены проблемы организации физического воспитания в условиях инклюзивного образования в общеобразовательных школах Республики Армения. На основе анализа выявленных проблем предложен ряд шагов по их решению.

Abstract

The article presents the results of a survey among physical education teachers, during which the difficulties and problems of organizing physical education in the context of inclusive education in secondary schools of the Republic of Armenia were revealed. Based on the analysis of the identified problems, a number of steps are proposed to overcome them.

Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, физическое воспитание, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, опрос, проблемы.

Keywords: inclusive education, physical education, children with special educational needs, survey, problems.

В Республике Армения инклюзивное образование реализуется уже более 20-и лет и планируется до 1-го августа 2025 года в системе общего образования осуществить переход на всеобщее инклюзивное образование. Политика инклюзивного образования направлена на обеспечение доступа, равного участия и качества образования для каждого ребенка.

Реализация этого процесса идет с множеством препятствий и проблем. Эти проблемы разнообразны, начиная от материально-технических и организационных вопросов до методических, связанных с процессом обучения детей с разными возможностями [6, 10, 11].

С точки зрения педагогической деятельности в процессе реализации инклюзивного образования основные проблемы связаны, прежде всего, с отсутствием проверенного на практике и принятого обществом опыта совместного обучения детей с разными проблемами и возможностями, а также их недостаточное научно-методическое обоснование. Инклюзивное образование также предъявляет особые требования к профессиональной и личностной подготовке педагогов, которые должны четко понимать суть инклюзивного образования, знать возрастные и психологические особенности детей с

различными проблемами развития, уметь осуществлять конструктивное педагогическое взаимодействие всех субъектов образовательной среды. Иными словами, педагог должен быть готов осуществлять профессиональную деятельность в условиях этого нового для многих образовательного процесса [3, 5].

В условиях инклюзивного образования осуществление физического воспитания школьников, являющегося важной и неотъемлемой частью общего образования, сопряжено с множеством препятствий, где вопросов, требующих решения, больше чем ответов, отсутствуют теоретически обоснованные концептуальные и технологические подходы к решению поставленных задач. К числу наиболее частных задач относятся совместное обучение двигательным действиям детей с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников, развитие двигательных способностей, обеспечение оздоровительного эффекта урока физической культуры, воспитание личностных качеств и др. [7, 9]. Учитывая вышеизложенное, целью исследования являлся выявление проблем организации физического воспитания в условиях инклюзивного образования в общеобразовательных школах Республики Армения.

В соответствии с целью и поставленными задачами исследования, на основе разработанной анкеты был организован социологический опрос учителей физической культуры. При разработке опросника был использован подход Е.И. Шеенко [9] и уже выявленный круг проблем, с которыми сталкиваются учителя физической культуры при осуществлении физического воспитания в инклюзивных условиях. В опросе приняли участие 61 учитель физической культуры из 51 школ 8-и областей республики и города Еревана, в которых учатся школьники с особыми образовательными потребностями. Средний возраст учителей составил 43.5 лет, а стаж работы - 17.1 лет. Большинство учителей имели степень бакалавра педагогики - 81%, остальные - степень магистра и среднее профессиональное образование.

Научно-методические работы, посвященные инклюзивному образованию, свидетельствуют о

том, что не только общество, но и некоторые работники и педагоги негативно относятся к интеграции детей с отклонениями в обычные школы [4, 8]. В ходе опроса мы попытались выяснить отношение педагогов к совместному обучению практически здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Выяснилось, что 60% опрошенных учителей положительно относятся к этому вопросу. Только 15% из них выразили отрицательное отношение (диаграмма 1). Индивидуальный анализ анкет показал, что большинство учителей, выразивших негативное отношение, были старше 45 лет. Как отмечает Х.М. Князян [4], молодые учителя более терпимы к детям с ограниченными возможностями здоровья, чем учителя старшего возраста. Это может быть обусловлено тем, что молодое поколение росло в более толерантной атмосфере по отношению к лицам с психофизиологическими отклонениями, чем их старшие коллеги.

Диаграмма 1. Отношение педагогов к совместному обучению практически здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья

В альтернативных ответах учителя предложили учитывать специфику и степень нарушения у детей, исходя из этого осуществлять раздельное обучение или индивидуальный подход.

В общеобразовательных школах основной формой физического воспитания школьников являются уроки физической культуры. 66% учителей

ответили, что дети с особыми образовательными потребностями принимают участие в уроках по физической культуре, 15 процентов отметили, что они освобождены от занятий (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Участие школьников с особыми образовательными потребностями в занятиях по предмету «Физическая культура»

Несмотря на то, что неучастие детей с особыми образовательными потребностями в уроках по физической культуре составляет низкий процент и причины связаны с двигательными и психофизическими проблемами детей и отсутствием соответствующих условий, здесь также важно говорить об

эффективности участия. В ходе опроса удалось выяснить, что только 50% учителей считают занятия по предмету «Физическая культура» эффективными для детей с особыми образовательными потребностями.

В ряде исследований [1, 2, 9, 11] отмечаются трудности в процессе совместного обучения детей

с особыми образовательными потребностями и их здоровыми одноклассниками, влияние совместного обучения на общую эффективность урока физической культуры. В ряде случаев специалисты также отмечают, что участие детей с особыми образовательными потребностями мешает организации урока. 40% опрошенных учителей заявили, что участие детей с особыми образовательными потребностями в занятиях по физической культуре оказывает негативное влияние на его эффективность, 23% отметили, что это воздействие незначительно, 30% - указали на отсутствие негативного влияния, 7% - затруднились ответить.

Помимо уроков физической культуры в школах осуществляются и внеурочные физкультурно-оздоровительные и спортивные работы. Выяснилось, что только в 38% обследованных школ дети с особыми образовательными потребностями привлекаются к физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям, в 44% школ они носят эпизодический характер, а в 18% случаев - не привлекаются. Основная внеурочная форма, в которой принимают участие дети с особыми образовательными потребностями это утренняя гимнастика до учебных занятий. В остальных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, таких как межклассовые и межшкольные различные соревнования, спортивное праздничное мероприятие участие составляет низкий процент.

В общеобразовательных школах планирование учебного материала по физической культуре осуществляется на основе документа Стандарты и программа по предмету «Физическая культура». Однако потребности детей с особыми образовательными потребностями в этом документе не учтены. Согласно Закону РА «Об образовании» работа с детьми с особыми образовательными потребностями осуществляется по индивидуальному учебному плану, который представляет собой документ, планируемый на основе государственных и предметных стандартов общего образования и особых потребностей ребенка, определяющий годовые цели и задачи обучения, а также действия по их достижению. Индивидуальный учебный план составляется мультидисциплинарной командой: предметный учитель, специальный педагог, социальный работник, психолог и родитель. Установлено, что только 51% опрошенных учителей работу с детьми с особыми образовательными потребностями осуществляют по индивидуальному учебному плану, в остальных случаях учителя используют учебный материал программы «Физическая культура», адаптируя его к потребностям конкретного ребенка, ориентируются исходя из текущей ситуации, составляют индивидуальную программу (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Планирование занятий по предмету «Физическая культура» учащихся с особыми образовательными потребностями (%)

В данном случае можно отметить отсутствие единого подхода к планированию учебного материала по предмету «Физическая культура» для детей с особыми образовательными потребностями и почти в 50% случаев оно осуществляется не системно.

Согласно результатам опроса 71% учителей считают, что обладают соответствующими знаниями и навыками для эффективной организации физического воспитания школьников с особыми образовательными потребностями. Вместе с тем следующий уточняющий вопрос показал, что 62%

из них оценили свой уровень подготовки к осуществлению профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования как средний. Следует отметить, что это субъективная оценка и может не отражать их реальные возможности.

Одной из важных целей опроса было выявление возникающих трудностей и основных факторов, препятствующих эффективной работе со школьниками с особыми образовательными потребностями на уроках физической культуры. В процессе совместного обучения для преподавателей самое сложное - обеспечить индивидуальный

подход к учащимся с особыми образовательными потребностями (таблица 1).

Следующая проблема, с которой чаще всего сталкиваются педагоги, отсутствие подходящего спортзала или спортивной площадки и отсутствие необходимого адаптированного спортивного инвентаря. Следующая группа проблем, о которых практически с одинаковой частотой упоминают педагоги, связана с обеспечением безопасности в процессе совместного обучения, планированием учебного материала и трудностями психологического характера (страх причинения вреда, чрезмерная опека, сострадание), так треть преподавателей испытывают трудности в процессе планирования учебного материала для совместного обучения и

обеспечения безопасности учащихся. Также важно отдельно отметить трудности организации взаимодействия здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями в учебном процессе.

В конце опроса респонденты имели возможность высказать свои наблюдения и предложения относительно обсуждаемых вопросов. Так, 30% опрошенных учителей для повышения эффективности физического воспитания и организации преподавания предмета «Физическая культура» предлагают иметь в школе специалиста, который будет помогать учителю физической культуры. Это может быть специальный педагог, помощник учителя, специалист по адаптивной физической культуре, второй учитель.

Таблица 1

Основные факторы, препятствующие эффективной работе со школьниками с особыми образовательными потребностями на уроках физической культуры

Основные трудности или проблемы	%
Затруднения здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями в общении друг с другом	5
Отсутствие соответствующих образовательных программ и планов	8.3
Сложности оценки физической подготовленности детей с особыми образовательными потребностями по их особенностям	8.3
Выполнение поставленных задач урока одинаково для всех учащихся	8.3
Определение содержания домашнего задания для детей с особыми образовательными потребностями	13.3
Отсутствие навыков общения с детьми с особыми образовательными потребностями	15
Недостаточное знание методики проведения занятий с детьми с особыми образовательными потребностями	15
Организация взаимодействия здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями	20
Отсутствие или нехватка необходимого/адаптированного спортивного инвентаря	30
Сложности обеспечения безопасности	33.3
Затруднения психологического характера (страх причинения вреда, чрезмерная опека, сострадание)	33.3
Сложность планирования учебного материала (годовой и тематический план-график, конспекты уроков)	35
Условия спортзала/ спортивной площадки	41.7
Сложности обеспечения индивидуального подхода	48.3

Эта проблема также была выделена в других исследованиях, проведенных в РА, где в некоторых школах поднимался вопрос о необходимости иметь специалиста по адаптивной физической культуре и лечебной физкультуре, многие учителя особенно подчеркивают роль помощника учителя в этом вопросе [10]. Учителя также предлагают чаще организовывать курсы по повышению квалификации, связанные с проблемами инклюзивного образования. Остальные предложения связаны с преодолением тех проблем, отмеченных учителями.

Таким образом, проведенное исследование показало важность и особую сложность изучаемого вопроса, решение которого пока находится в начальной стадии.

Эффективное решение указанных проблем в общеобразовательных школах зависит от структурного, научно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения, а также соот-

ветствующих финансовых вложений, что необходимо, по нашему мнению, осуществить поэтапно, с выделением конкретных шагов:

- по нормативно-правовым актам уточнить стандарты спортзалов и спортивных площадок общеобразовательных школ, осуществляющих инклюзивное образование, и перечень адаптированного спортивного инвентаря, необходимого для проведения занятий по предмету «Физическая культура»,
- на законодательном уровне обеспечить обязательное привлечение к занятиям по предмету «Физическая культура» второго специалиста: помощника учителя физической культуры, специалиста по адаптивной физической культуре,
- одной из целей профессионального педагогического образования специалистов физической культуры поставить формирование умений и навыков осуществлять профессиональную деятельность в условиях всеобщего инклюзивного образования,

- при обязательной аттестации учителей физической культуры или на курсах повышения квалификации углубить изучение особенностей работы с детьми с различными психофизическими проблемами, делая упор на формирование практических навыков,

- необходимо основательно изучить проблемы совместного обучения детей с разными потребностями на занятиях физической культуры, разработать примерные модели и методики их решения, адаптированные к имеющимся условиям.

Список литературы

1. Барков В.А., Полещук А.М., Проблемы организации инклюзивного специального физического воспитания, / В. А. Барков, А. М. Полещук // *Roczniki Naukowe. Kwartalnik nr 2 (24): Wyzszej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.* – Białystok: WSWFiT, 2018.–с. 5-11., Электронный ресурс: Режим доступа: <https://elib.grsu.by/doc/48518>.

2. Давтян Р.Б., Опыт организации и проведения уроков физической культуры в условиях инклюзивного образования, Наука в спорте: Современные проблемы. Научно-методический журнал, Ереван: Государственный институт физической культуры и спорта Армении, 2021 №2 (4), с. 144-152. (на армянском)

3. Кетриш Е. В., Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования, Монография, Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. 120 с., Электронный ресурс: Режим доступа: <http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0653-2>.

4. Князян А.М, Роль психологической поддержки и психологического просвещения в инклюзивном образовании, Проблемы инклюзивного образования, Сборник материалов

Республиканской конференции, Гюмри, 2017, с. 70-75. (на армянском)

5. Леханова О. Л., Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова и др.; сост. О.Л. Леханова. – Череповец: ЧГУ, 2016. – 162 с.

6. Оганесян А.В., Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями в системе общего образования. Проблемы инклюзивного образования, Сборник материалов Республиканской конференции, Гюмри 2017, с. 100-106. (на армянском)

7. Марутян М.К., Проблемы преподавания предмета «Физическая культура» в системе инклюзивного образования, Сборник научных трудов XIX международного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех», Ереван, 2015, с. 145-148. (на армянском)

8. Федотова Е. П., Инклюзивное образование – новый код социального равенства / Е. П. Федотова // *Качество современного образования: опыт, тенденции развития: материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием / Саратов. обл. ин-т развития образования.* Саратов, 2016. С. 55–63.

9. Шеенко Е.И., Рыжкова Н.Н. Анализ затруднений педагогов в процессе физического воспитания обучающихся в инклюзивных условиях. *Человек. Спорт. Медицина*, 2021. Т. 21, № S1. С. 45–52.

10. Assessment of Implementation of Inclusive Education in the Republic of Armenia, Center for Educational Research and Consulting, 2019, 45 p. (in Armenian)

11. Problems of implementation of inclusive education system in Gegharkunik and Armavir Regions of Republic of Armenia, International Center for Human Development, 2019, 118 p. (in Armenian)